

УЎТ: 633.16+664.6/7

БАҲОРГИ АРПА ЕТИШТИРИШ ДОЛЗАРБ МУАММО

М.С.Мусаев

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти доценти, (PhD)

Арпанинг Болғали ва Қизилқўрғон навлари уруғлари фракцияларининг ҳосилдорлиги ва донлари технологик сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилмоқда.

Бунинг учун арпа навлари уруғлари дастлаб тешиги 1,7 мм элакларда эланиб, кейин 2,5, 2,0 ва 1,7 мм фракцияларга ажратилиб, эрта баҳорда экилади.

Калит сўзлар: Арпа, Болғали, Қизилқўрғон, Дон, Элак, Фракция, Сифат, Ҳосилдорлик.

Изучается последствие фракции семена сортов ячменя Болгали и Кизилкурган на урожайность и технологические качество зерно. Для этого семена сортов ячменя сначала просачиваются по сетах с отверстия 1,7 мм, затем отделяются по фракциям 2,5, 2,0, 1,7 мм и высеваются в ранне весенней период.

Ключевая слова: Ячмень, Болгали, Кизилкурган, Зерно, Сито, Фракция, Качество, Урожайность.

The aftereffect of the fraction of the seeds of barley varieties Bolgali and Kizilkurgan on the yield and technological quality of the grain is studied. To do this, first, the seeds of barley varieties seep through sets from a hole of 1.7 mm, then they are separated by fractions of 2.5, 2.0, 1.7 mm and sown in the early spring.

Key words: Barley, Bulgali, Kizilkurgan, Grain, sieve, Fraction, Quality, Productivity.

КИРИШ

Мамлакатимизда бошоқли дон экинлари етиштиришнинг асосий қисми кузда экиб етиштирилиб, баҳорги бошоқли дон экинларини суғориладиган ерларда етиштириш кескин камайиб бормоқда.

Шу билан бирга суғориладиган ерларда ғўза ва бошоқли дон экинлари навбатлаб етиштирилиши тизимида пахта ҳосилини йиғиштириб олиниши жараёни кечиктирилиб юборилиши натижасида кузги бошоқли дон экинларининг экиш муддати ҳам кечиктирилиб юборилишига сабаб бўлмоқда.

Бундай ҳолатларда бошоқли дон экинларининг баҳорчиларини эрта баҳорда экиб етиштирилиши алоҳида аҳамият касб этади. Ана шундай муаммоларнинг муваффақиятли ҳал этилишда арпанинг баҳорги турларидан фойдаланиш мумкин.

ТАДҚИҚОТНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Арпа – ячмень – *Hordeum* – Муҳим озиқ-овқат, омухта ем ва техник экин бўлиб, қишки совуқларга чидамлилиги паст бўлиши сабабли мамлакатимиз жанубий минтақалари шароитида баҳорда экиб етиштиришга қулай.

Баҳорги арпа дони шаклланаётганда ҳаво ҳарорати +40 °C ва ундан ҳам юқори бўлганда ҳам юқори ҳосил беради. Чунки баҳорги арпанинг қурғоқчиликка чидамлилиги юқори бўлиши сабабли транспирация коэффиценти 400 гача пасаяди. Арпа озиқ моддаларни дастлабки ўсув даврида кўп ўзлаштириши сабабли ўғит қўллашнинг асосий қисми уни экиш билан бирга ўтказилиши керак. Арпанинг найчалаш фазасида сувга бўлган талаби юқори бўлади. Баҳорги арпа рН-6,8-7,5 бўлганда ва ер кучсиз шўрланганида ҳам яхши ўсади [2].

Арпа бошоқли дон экинлари орасида қурғоқчиликка жуда ҳам чидамли экин бўлиб, озиқа элементлари билан яхши тўйинтирилганда сувни тежаб сарфлаши кучайди, қурғоқчиликка ва юқори ҳароратнинг салбий таъсирига бардошлилиги ошади [8].

Намлик етишмаган шароитда арпа фосфор билан тўйинтирилса баргларида хлорофилл доналари ошиши натижасида қурғоқчиликка чидамлилиги кучаяди [11].

Арпа қурғоқчилик шароитида етиштирилганда азотли ўғитлар билан меъёрида озиқлантирилганда соғлом чангчилар ҳосил қилиши эвазига

физиологик жараёнларининг яхшиланиши ҳисобига дон ҳосили ва сифати ошади [13].

Қурғоқчилик шароитида арпа илдизлари тупроқнинг пастки қатламларигача кириб бориб, тупроқнинг пастки қатламларидаги намлик ва озикадан унумли фойдаланади, ҳамда ён илдизлари ҳам яхши ривожланган бўлади [17].

Арпа кечиктирилиб озиклантирилганда донларидан парҳез ёрма тайёрлаш хусусияти кескин пасайиб кетади. Чунки бундай ҳолатда оқсил миқдори ошиб кетади [1].

Арпа уруғи экилишидан олдин ҳар хил тузлар эритмалари билан ивитиб экилса, дон ҳосили ва сифати ошади [3].

Арпа азотли ўғитлар билан ёш даврида озиклантирилиши керак. Айниқса, азотли минерал ўғитлар арпа уруғини экиш билан бирга қўлланилса, фосфорни ўзлаштириши яхшиланиши эвазига дон ҳосили ва сифати ошади [4].

Арпа уруғи экилишидан олдин микроэлементлар эритмалари билан ивитилганида ҳам дон ҳосилдорлиги ва сифати ошади [5].

Арпа уруғи экилишидан олдин ҳар хилдаги озик ва физиологик фаол моддалар эритмаларида ивитиблиб экилганда физиологик ва биокимёвий жараёнлари фаоллашини натижасида дон ҳосили ва сифати ошади [6].

Арпа уруғи экилишидан олдин молибдат аммоний эритмаси билан ишланганда ҳам дон ҳосили ва сифати сезиларли даражада ошади [7].

И.М.Коданов [9] тажрибалари натижалари бўйича Россиянинг Горький вилояти шароитида азотли ўғитлар 40-60 кг/га қўлланилганда арпанинг дон ҳосилдорлиги 9,0 ц/га қадар ошгани кузатилган.

Арпанинг ўсув даврининг 24-27 кунларида фосфор етишмаса органик ва ноорганик фосфатнинг кескин камайиши натижасида ҳосил салмоғи ва сифатини кескин пасайиб кетиши кузатилади [10].

Калий арпа ҳужайраларида ион шаклида бўлиб, жуда ҳам ҳаракатчан бўлади. Калий асосан шакар ҳосил бўлишини бошқариши натижасида салбий

омилларга бардошлилигини оширади. Арпага калий етишмаса нутресцин захарли моддаси ҳосил бўлади [12, 15, 16].

Калийнинг арпага ўзлаштирилиши тупроқ эритмасининг нейтраллиги билан боғлиқ. Тупроқ эритмасидаги рН 6 дан паст бўлса калийнинг ўзлаштирилиши кескин пасайиб кетади. Тупроқ эритмасидаги рН 4,5 ва ундан ҳам паст бўлса калий арпага умуман ўзлаштирилмайди [14].

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Қайд этилган ва бошқа ҳолатларни ҳисобга олиб, арпанинг дуварак (ҳам кузги, ҳам баҳорги) Болғали ва Қизил кўрғон навлари навдор уруғлик донлари тешиги 1,7 мм элакда элаб 2,5; 2,0 ва 1,7 мм фракцияларга ажратилиб Косон туманидаги “Соипов Шахбоз” фермер хўжалиги ерига эрта баҳорда экиб, уруғлик донлар фракцияларининг арпа дон ҳосилдорлиги ва сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларига кейинги таъсири ўрганмоқдамиз.

Арпа уруғлик донлари сифат кўрсаткичларининг кейинги таъсирини ўрганиш тадқиқотларимизда устувор муаммолигини ҳисобга олиб, экиш учун ишлатилган уруғлик донларнинг сифат кўрсаткичларини баён этамиз.

Болғали нави суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий тадқиқот институти Ғаллаорол филиалида маҳаллий К-21 ва Краснодар ўлкасида яратилган К-24713 навларини чатиштириб олинган дурагайларидадан яқка танлаш йўли билан яратилган.

Болғали нави nutans турга мансуб бўлиб, биологик тарзи дуварак (ҳам баҳорги, ҳам кузги). Бошоғи икки қаторли, тўқ сариқ, дони зич жойлашган, гул қобиғи пишганидан кейин қилтиққа айланиб кетади, қилтиғи узун, тишли, бошоққа яхши жойлашган. Дони ўртача эллипссимон шаклда, дон ранги оқ сариқ, дон асоси қисқа, тупли.

Нав ўртапишар бўлиб, кузда экилганда ўсув даври 190-194 кун бўлиб, баҳорда экилганда ушбу кўрсаткич кескин камаяди ва баҳорда экиб етиштирилганда ўсув даврини тажриба минтақа шароитида ўрганилиши тадқиқотларимизнинг асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Нав ётиб

қолишга бардошли бўлиб, баландли 91-96 см, тўкилишга, иссиққа, қишки совуқларга ва касалликларга бардошли.

Одессада халқаро нав синаш жараёнида 84 ц/га дон ҳосили берган. Ўзбекистон шароитида апрел ойи охирида экилганда 42-54 ц/га ҳосил берган. Ўзбекистон шароитида кузда суғориладиган ерларда 75 ц/га, лалмикор ерларда 48 ц/га дон ҳосили берган.

Ушбу нав Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида етиштириш учун 1996 йилда давлат реестрига киритилган.

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛ ҚИСМ

Тадқиқотларимизнинг асосий вазифаси экиш меъёрини аниқлашдан иборат бўлганлиги сабабли ушбу кўрсаткич ҳам тадқиқотларимиз жараёнида тажриба минтақаси шароитида аниқланади.

Қизил кўрғон нави ҳам суғориладиган ерларда ғалла ва дуккакли ўсимликлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол филиали Паллидум 1078 ва Краснадор ўлкасида яратилган Циклон навларини чаптиштириб олинган дурагайлардан яқка танлаш йўли билан яратилган.

Қизил кўрғон навининг биологик ҳаёт тарзи дуварак бўлиб, тур хили Panallelum. Бошоғи олти қаторли, цилиндрсимон, оч-сарик, зич қилтиқли, қилтиғи бошоққа нисбатан 2,0-2,5 баробар узун, тишли, оч сарик рангда. Дони ўртача катталиқда эллипс шаклида.

жадвал

Тажриба объекти сифатида танланган арпанинг навдор уруғлик донларининг технологик таҳлиллари натижалари

№	Дон фракциялари кўрсаткичлари	Дон фракцияларга ажратилмаганда (St)	Дон фракциялари, мм		
			1,7	2,0	2,5
БОЛҒАЛИ НАВИ БЎЙИЧА					

1	1 кг доннинг фракциялари бўйича тақсимланиши, г	1000	140	720	140
2	1000 дон вази, г	36	25	37	47
3	Натура оғирлиги, г/л	635	593	652	650
ҚИЗИЛ ҚЎРҒОН НАВИ БЎЙИЧА					
1	1 кг доннинг фракциялари бўйича тақсимланиши, г	1000	110	575	315
2	1000 дон вази, г	35	23	34	45
3	Натура оғирлиги, г/л	615	512	586	601

Расм. Навдор арпа уруғининг фракцион таркиби

Қизил қўрғон нави агробиологик характерли хусусияти бўйича ётиб қолишга, тўкилишга ва қишлашга чидамлиги билан ажралиб туради.

Қизил қўрғон навидан Касби нав синаш шахобчасида – 58,8 ц/га, Катта қўрғон нав синаш шахобчасида – 67,04 ц/га, Вобкент нав синаш шахобчасида 49,04 ц/га, Навбахор нав синаш шахобчасида 49,04 ц/га, Ғаллаорол нав синаш шахобчасида 46,04 ц/га дон ҳосили олинган. Фарғона вилояти Бешариқ туманида 10 гектар арпа майдонида 114 ц/га дон ҳосили олинган. Қайт

этилганидек ушбу арпа навининг ҳам экиш меъёри тадқиқотларимиз жараёнида аниқланади.

Қизилқўрғон нави 2002 йилда Ўзбекистоннинг суғориладиган ерларида етиштириш учун давлат реестрига киритилган.

Ҳар иккала навлар уруғлик донларидан ГОСТ – 135 86.3 бўйича намуналар олиниб ГОСТ – 33-10-1-2002 бўйича элақда эланиб, 2,5; 2,0; 1,7 мм фракцияларга ажратилди. Дон фракциялари бўйича 1000 дон вазни ГОСТ-10849-89 бўйича Contador аппаратида 1000 дон вазни аниқланди. Уруғлик доннинг фракциялари бўйича натура оғирлиги ГОСТ-10840-64 бўйича пуркада аниқланди. Технологик таҳлиллар бўйича олинган натижалар жадвалда ва расмда келтирилди.

Дон фракциялари бўйича Болғали навида 1 кг донда 1,7 мм фракция донлари 140 г ёки 14%; 2,0 мм фракция донлари 720 г ёки 72%; 2,5 мм фракция донлари 140 г ёки 14 % ташкил этди. Лекин дон фракциялари бўйича Қизилқўрғон нави Болғали навидагига нисбатан кескин фарқланиши кузатилди. Чунки, Қизилқўрғон навида 1кг уруғлик донидаги 1,7 мм фракция донлари 110 г ташкил этгани ҳолда 11 %; 2,0 мм фракция уруғлик донларида 575 г ташкил этгани ҳолда 57,5 %; ва 2,5 мм уруғлик донлар фракциялари 315 г ташкил этгани ҳолда 31,5 % ташкил этиши кузатилди.

Арпа ва бошқа бошоқли дон экинлари уруғлик донлари бошоқлари яруслари бўйича жойлашишига боғлиқ равишда турли вазнда бўлиши сабабли 1000 дон вазни экилишидан олдин аниқланиши уруғлик донларнинг экин меъёрларини аниқлашда муҳим роль ўйнайди. Технологик таҳлилларимиз бўйича ҳам фракцияларга ажратилмаган Болғали нави 1000 дон вазни 36 г ташкил этгани ҳолда 1,7 мм фракция донларидаги ушбу кўрсаткич 25 г, 2,0 мм фракция донларида 37 г ва 2,5 мм фракция донларида эса 47 г ташкил этишлиги кузатилди. Худди шундай қонуният 1000 дон вазни бўйича Қизил қўрғон нави бўйича ҳам такрорланди. Бундай ҳолат арпа ва бошқа уруғлик донларни экишдан олдин экиш меъёрлари 1000 донлари вазлари бўйича аниқланиши муҳим аҳамият касб этади.

Лекинда арпа навлари уруғлик донларининг натура оғирликлари бўйича кўрсаткичлари 1000 дон вазнига мутаносиб бўлмаслиги кузатилди. Шу сабабли ҳам арпа ва бошқа бошоқли дон экинлари уруғлик донларининг экиш меъёрларини белгилашда кўпроқ дон фракциялари билан бирга 1000 дон оғирлигига бўлган эътибор устувор бўлмоғи керак. Бироқ, вазндор уруғлар экилганда вазндор донлар шаклланадими? –деган саволга жавоб тадқиқотдан кенг ўрин эгаллаган.

ХУЛОСА

Арпанинг Болғали ва Қизилқўрғон навлари уруғлик донлари фракциялари ва 1000 дон вазни бўйича кескин фарқланиши сабабли бундай уруғларни экилишидан олдин фракцияларга ажратилиб, 1000 дон вазни бўйича экиш меъёри белгиланиши лозим бўлган устувор муаммо ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Атабаева ва бошқалар. Ўсимликшунослик. Тошкент “Меҳнат” 2000 й. 78 ва 81 б.
2. Вавилов П.П. и другие. Растениеводство М.Колос. 1979 С 74 и 77.
3. Вардья П.Н. «Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине. Киев 1963. С. 15-19
4. Власюк П.А., Остапюк Е.Д. Минеральные питание. Ячмень. Физиология с/х растений том VI изд-во МГУ С. 589, 590, 586-593.
5. Власюк П.А., Рубашов А.Б. Агрехимия 1965. №1, С. 19-24
6. Жемель И.Г. Записки Ленинградского с/х института 1956. выпуск II. С. 39-40
7. Жизневская Г.Я. Сб «Микроэлементы в сельском хозяйстве и медицине» Киев 1963. С. 39-46
8. Завгородний Ф.И. Физиология хлебных злаков (ячмень, ржи, овёс, проса) и гречихи. Водный обмен. Физиология с/х растений. Изд-во МГУ 1970 с 579-580.
9. Каданов И.М. Удобрений и урожай М. 1959. 10, С. 36-41

10. Кочетавкин А.В. Роль фосфора в обмене веществ у ячменя. Автор канд. дисс. М. 1966. С. 21
11. Лapidус Л.Я. Труды Кишневского с/х ин-та. Им.И.В.Фрунзе. Кишинев 1959. С. 16-19
12. Плешков Б.П., Биохимия с/х растений М. Изд-во АН СССР 1965. 320С
13. Сказкин Ф.Д. Заводская И.П., Роль азотных удобрений при выращивании ячменя в условиях засуха. ДАН СССР, 1957 г. 117-1. С. 16-19.
14. Fawzy H. Overstreet R. and Jacobson Z. Plant physiol, 1954, 29, 3.
15. Корецкy М. Rostlina vyrova 1965. 11.2.
16. Корецкy М. Rostlina vyrova 1965. б. 11.11
17. Weaver G.E. Root levelopment of fields crops N.S.Berkshive. 1957.
18. Samandarovich, Musaev Mansur, and Hayitov Azizbek Sherqulovich. "INFLUENCE OF SEED FRACTIONS AND FEEDING ON YIELD AND QUALITY OF BARLEY GRAIN." (2021).